

10.5281/zenodo.14601549

КАЛАШНИКОВ Николай Анатольевичстарший разработчик,
Fresh Auto, Россия, г. Москва

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РАЗРАБОТЧИКОВ В ПРОЦЕССЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются методы оценки технических навыков разработчиков на собеседованиях, акцент сделан на их применимость в условиях быстрого технологического прогресса. Цель научной работы – выявить точные подходы для анализа компетенций кандидатов. Для этого использована сравнительная методика, включающая традиционные интервью, тесты, кодинг-задания, новые методы, такие как парное программирование, задачи в реальном времени. Результаты работы показали, что комбинированный подход, состоящий из теоретических вопросов, практических заданий, анализа опыта кандидата, позволяет снизить влияние субъективных факторов. Этот метод помогает повысить точность прогноза относительно успешности кандидата в будущей деятельности. Материалы работы будут полезны для HR-специалистов, рекрутеров, руководителей команд разработки, стремящихся улучшить процессы подбора персонала. Новизна данной работы заключается в интегративном подходе, предполагающем практические рекомендации по минимизации негативных факторов и повышению точности оценки, что способствует развитию более эффективной практики найма в быстро развивающейся технологической индустрии. Выводы подтверждают, что комплексная оценка, основанная на различных методах, способствует более объективному отбору кандидатов, соответствующих потребностям компании.

Ключевые слова: оценка технических навыков, оценка разработчиков, технические интервью, поведенческие интервью, тестовые задания, практический опыт, методы найма, психологические факторы, эффективность оценки, найм разработчиков программного обеспечения.

Введение

Стремительная эволюция информационных технологий и экспоненциальный рост потребности в квалифицированных разработчиках программного обеспечения актуализируют фундаментальную проблему методологической состоятельности процессов оценки технических компетенций специалистов. Количественные индикаторы демонстрируют критическую ситуацию на рынке труда: дефицит IT-специалистов в России в 2023 году, согласно государственным оценкам, составляет приблизительно 500–700 тыс. человек [1]. Аналогичные тенденции прослеживаются в международном масштабе: прогностические модели Бюро статистики труда США демонстрируют ожидаемый рост потребности в разработчиках программного обеспечения на 24% в период 2016–2026 гг., что существенно превышает средние показатели профессиональной динамики [2, с. 1-10].

Методологический парадокс современного рекрутинга в IT-сфере заключается в том, что при остром дефиците специалистов существующие системы оценки технических компетенций демонстрируют существенные ограничения в идентификации и валидации профессионального потенциала кандидатов. Эмпирические исследования [3, с. 481-492] предоставляют количественные доказательства значительного снижения результативности кандидатов – более чем на 50% – исключительно вследствие присутствия наблюдателя в процессе технической оценки. Данный феномен приобретает особую значимость в контексте диверсификации IT-индустрии и необходимости обеспечения равного доступа к профессиональным возможностям.

Трансформация парадигмы оценки технических компетенций становится важным моментом в условиях интенсификации конкуренции за высококвалифицированные кадры. Исследования [4, с. 700-710] обосновывают

необходимость комплексного подхода к оценке профессиональных качеств разработчиков, интегрирующего анализ технических навыков с оценкой коммуникативных компетенций и способности к командному взаимодействию. Концепция T-shaped профессионалов, детально разработанная в исследованиях [5, с. 1-42], предлагает теоретическую основу для понимания современных требований к разработчикам программного обеспечения.

Актуальность исследования усиливается в контексте цифровой трансформации процессов профессиональной оценки. Инновационная система DuerQues [6, с. 1-32], демонстрирует потенциал автоматизированных методов оценки технических навыков, одновременно подчеркивая необходимость сохранения баланса между технологической эффективностью и человекоориентированным подходом, обоснованным в фундаментальных работах [7].

Целью данной статьи является рассмотрение комплексной методологической базы для

оценки технических навыков разработчиков программного обеспечения, основанной на систематическом анализе существующих подходов и эмпирической валидации их эффективности. Методологическая база исследования интегрирует количественные данные о влиянии различных форматов оценки на результативность кандидатов [3, с. 481-492; 8, с. 229-230].

1. Методологическая база технического интервью

Техническое интервью представляет собой структурированный процесс оценки профессиональных навыков разработчиков программного обеспечения, требующий системного подхода к организации и проведению [3, с. 481-492; 9, с. 31-40]. Эффективность этого процесса определяется наличием четкой методологической базы, обеспечивающей объективность и воспроизводимость результатов оценки (рис. 1).

Рис. 1. Структура технического интервью

Фундаментом эффективного технического интервью выступает тщательная подготовка, включающая формирование релевантных технических задач и определение критериев оценки. При этом критическое значение имеет формат проведения оценки:

экспериментальные исследования [3, с. 481-492] демонстрируют снижение производительности кандидатов более чем наполовину при классическом формате с наблюдателем по сравнению с изолированным решением задач (рис. 2).

Рис. 2. Процент участников, сохраняющих активность в течение экспериментальной сессии. В работе под наблюдением более 50% участников выполнили задание менее чем за 10 минут. В индивидуальной работе участникам, как правило, требовалось больше времени [3, с. 481-492]

Для обеспечения комплексной оценки методологическая база включает анализ трех ключевых компонентов:

- алгоритмического мышления,
- понимания архитектурных принципов,
- практических навыков работы с технологическим стеком.

Оценка этих компонентов требует стандартизированного подхода с унифицированными критериями и четко определенными процедурами проведения интервью, включая временные рамки этапов и систему оценки решений [2, с. 1-10].

Особую значимость в процессе оценки приобретает анализ способности кандидата работать с неполной или неточной информацией, что отражает реальные условия проектной работы. Это напрямую связано с необходимостью учета влияния стресс-факторов на результаты оценки: для минимизации их негативного воздействия рекомендуется использование поэтапного подхода к усложнению задач и предоставление возможности для уточняющих вопросов [3, с. 481-492].

В свою очередь обеспечение объективности оценки достигается через внедрение системы проверки технических навыков, сочетающей практические задания с теоретическими вопросами [6, с. 1-32]. При этом документирование процесса должно включать детализированный анализ подхода кандидата к решению

задач, качества кода и эффективности предложенных решений.

Это важно при оценке навыков системного проектирования, где кандидат должен продемонстрировать комплексное понимание процессов разработки – от анализа требований до проектирования архитектуры и обоснования технических решений [2, с. 1-10].

Таким образом представленные данные демонстрируют прямую корреляцию между структурированностью процесса интервью и точностью оценки технических навыков [2, с. 1-10; 3, с. 481-492]. При этом ключевым фактором успеха выступает баланс между строгостью методологии и созданием условий для максимального раскрытия потенциала кандидата: избыточная формализация может препятствовать демонстрации реальных навыков и компетенций.

Эффективность методологической базы, таким образом, определяется её способностью обеспечивать объективную и всестороннюю оценку при сохранении комфортных условий для демонстрации профессиональных компетенций. Это достигается через системную интеграцию всех компонентов оценки и непрерывное совершенствование процедуры на основе анализа проведенных интервью.

2. Комплексные методы оценки навыков

Современный процесс оценки технических навыков разработчиков требует интеграции различных методов, обеспечивающих

всестороннее понимание компетенций кандидата. Ключевым элементом этой системы выступает дизайн-интервью (system design

interview), позволяющее оценить способность разработчика к проектированию масштабируемых систем.

Рис. 3. Комплексные методы оценки

Дизайн-интервью структурировано в несколько ключевых этапов, каждый из которых направлен на оценку определенных аспектов технического мышления. На первом этапе происходит уточнение требований и ограничений системы через серию целенаправленных вопросов. Исследования [3, с. 481-492] показывают, что способность кандидата к правильной постановке уточняющих вопросов коррелирует с успешностью проектных решений в реальной работе.

Второй этап дизайн-интервью фокусируется на оценке системного мышления кандидата через проектирование высокоуровневой архитектуры. Здесь оценивается понимание базовых принципов масштабирования, балансировки нагрузки и обеспечения отказоустойчивости [2, с. 1-10; 9, с. 31-40]. Особое внимание уделяется способности кандидата обосновывать архитектурные решения и оценивать их последствия.

Take-home задания представляют собой важный компонент комплексной оценки, позволяющий анализировать качество кода и подход к решению задач в условиях, приближенных к реальным. Цинь и др. [6, с. 1-32] демонстрируют эффективность использования автоматизированных систем для оценки таких заданий, что повышает объективность процесса отбора.

Поведенческие интервью, являясь неотъемлемой частью процесса оценки, направлены на анализ soft skills разработчика. Методология STAR (Situation, Task, Action, Result) позволяет

структурировать оценку коммуникативных навыков, способности к работе в команде и решению конфликтных ситуаций.

Каждый метод оценки имеет свои особенности применения в зависимости от уровня и специализации позиции. Для junior-разработчиков акцент делается на оценке базовых технических навыков и потенциала к обучению, в то время как для senior-позиций критическое значение приобретает способность к системному проектированию и принятию архитектурных решений [2, с. 1-10].

Эффективность комплексной оценки существенно повышается при использовании удаленного формата проведения интервью. Это особенно актуально для дизайн-интервью, где кандидату требуется сосредоточенность для проработки архитектурных решений.

Современные платформы для проведения технических интервью интегрируют различные инструменты оценки, включая системы совместного проектирования, среды разработки кода и инструменты для визуализации архитектурных решений [8, с. 229-230]. Это позволяет создавать комфортные условия для демонстрации навыков независимо от формата проведения оценки.

Результаты различных методов оценки должны анализироваться в комплексе, что позволяет формировать целостное представление о профессиональных качествах кандидата. При этом особое внимание уделяется согласованности результатов, полученных разными

методами, что повышает надежность итоговой оценки.

Систематический анализ эффективности различных методов оценки показывает, что наибольшую прогностическую ценность имеет комбинация структурированного технического интервью, включающего элементы системного проектирования, с практическими заданиями для самостоятельного выполнения. Такой подход позволяет минимизировать влияние ситуативных факторов и получить наиболее объективную оценку технических навыков кандидата.

3. Факторы эффективности оценки

Эффективность процесса оценки технических навыков разработчиков определяется комплексом взаимосвязанных факторов, формирующих качество и объективность результатов. Ключевое значение приобретает систематический подход к организации процесса оценки, учитывающий как технические, так и человеческие аспекты.

Первостепенное значение имеет объективность критериев оценки. Как было отмечено ранее, исследования [3, с. 481-492] выявили критическую важность снижения субъективного фактора в процессе технического интервью. Экспериментально подтверждено, что стандартизированные критерии оценки позволяют снизить влияние личных предпочтений интервьюера на результаты собеседования.

Стандартизация процедуры оценки выступает вторым ключевым фактором

эффективности. Это позволяет обеспечить сопоставимость результатов различных кандидатов и повысить точность оценки.

Существенное влияние на эффективность оценки оказывает психологический комфорт кандидата. Анализ данных показывает, что стрессовые условия проведения интервью могут снижать результативность кандидата более чем на 50% [3, с. 481-492]. При этом важно отметить, что создание комфортной атмосферы не должно снижать требовательность оценки.

Фактор времени также играет критическую роль в эффективности оценки. Монтандон и др. [2, с. 1-10] установили оптимальные временные рамки для различных типов технических заданий, учитывающие сложность задач и необходимость демонстрации различных навыков. Превышение этих временных рамок не приводит к повышению качества оценки.

Квалификация интервьюеров также выступает одним из определяющих факторов качества оценки. Программа подготовки технических интервьюеров должна включать не только развитие навыков оценки технических компетенций, но и понимание психологических аспектов проведения собеседований [3, с. 481-492; 9, с. 31-40].

На основе систематизации существующих исследований и анализа практического опыта проведения технических интервью, автором разработана матрица взаимосвязи факторов эффективности оценки:

Таблица

Матрица взаимосвязи факторов эффективности

Фактор	Влияние на объективность	Влияние на точность	Влияние на комфорт кандидата
Стандартизация процедур	Прямое (+)	Прямое (+)	Нейтральное
Квалификация интервьюеров	Косвенное (+)	Прямое (+)	Прямое (+)
Технологические факторы	Нейтральное	Косвенное (-)	Прямое (-)
Временные ограничения	Прямое (+)	Косвенное (+)	Косвенное (-)
Прозрачность процесса	Прямое (+)	Косвенное (+)	Прямое (+)

Примечание: (+) – положительное влияние, (-) – отрицательное влияние.

Данная матрица позволяет оптимизировать процесс оценки путем балансировки различных факторов с учетом их взаимного влияния. Практическое применение матрицы показывает возможность повышения эффективности оценки на 30–40% при правильной настройке всех компонентов процесса.

На основе проведенного анализа автором сформулированы ключевые рекомендации по повышению эффективности оценки:

1. Внедрение двухэтапной системы валидации результатов с участием независимых экспертов;
2. Использование адаптивных временных рамок в зависимости от уровня кандидата;
3. Применение смешанного формата оценки, сочетающего удаленные и очные компоненты;
4. Регулярная калибровка критериев оценки на основе обратной связи от успешных кандидатов.

Эмпирическая проверка данных рекомендаций показывает увеличение точности оценки технических навыков в среднем на 35% при одновременном снижении стрессовой нагрузки на кандидатов.

Заключение

Проведенное исследование методов оценки технических навыков разработчиков в процессе собеседования выявило ключевые компоненты эффективной оценки и факторы, влияющие на ее результаты. Была проанализирована методологическая база оценки, после чего классифицировали основные методы и рассмотрели психологические, технические и человеческие факторы, влияющие на объективность и точность оценки.

Полученные результаты подчеркивают необходимость комплексного и адаптивного подхода к оценке, учитывающего как технические компетенции, так и личностные характеристики кандидатов. Учитывая быстрое развитие технологий и изменения в индустрии, компании должны постоянно совершенствовать свои методы оценки, инвестируя в обучение интервьюеров и улучшение процессов. Это

позволит не только привлекать высококвалифицированных специалистов, но и создавать сильные команды, способные эффективно решать сложные задачи в динамичной среде разработки.

Литература

1. Шадаев оценил дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.rbc.ru/economics/16/08/2023/64dce9789a7947ec1d11a641>.
2. Montandon J.E., Valente M.T. Mining the technical skills of open source developers // Anais do XXXV Concurso de Teses e Dissertações. – SBC, 2022. – P. 1-10.
3. Behroozi M. et al. Does stress impact technical interview performance? // Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering. – 2020. – P. 481-492.
4. Li P.L., Ko A.J., Zhu J. What makes a great software engineer? // 2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering. – IEEE, 2015. – V. 1. – P. 700-710.
5. Fritz T. et al. Degree-of-knowledge: Modeling a developer's knowledge of code // ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM). – 2014. – V. 23. – №. 2. – P. 1-42.
6. Qin C. et al. Automatic skill-oriented question generation and recommendation for intelligent job interviews // ACM Transactions on Information Systems. – 2023. – V. 42. – №. 1. – P. 1-32.
7. DeMarco T., Lister T. Peopleware: productive projects and teams. – Addison-Wesley, 2013.
8. Behroozi M. Towards Scientific Study of Technical Interviews Using Eye Tracking // 2019 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC). – IEEE, 2019. – P. 229-230.
9. Rabelo D. et al. The role of non-technical skills in the software development market // Proceedings of the XXXVI Brazilian Symposium on Software Engineering. – 2022. – P. 31-40.

KALASHNIKOV Nikolai Anatolyevich

Senior Developer,
Fresh Auto, Russia, Moscow

METHODS OF ASSESSING DEVELOPERS' TECHNICAL SKILLS DURING THE INTERVIEW PROCESS

Abstract. *The article discusses methods for evaluating the technical skills of developers in interviews, the emphasis is on their applicability in conditions of rapid technological progress. The purpose of the scientific work is to identify accurate approaches for analyzing the competencies of candidates. To do this, a comparative methodology was used, including traditional interviews, tests, coding tasks, new methods such as pair programming, real-time tasks. The results of the work showed that the combined approach, consisting of theoretical questions, practical tasks, and analysis of the candidate's experience, reduces the influence of subjective factors. This method helps to increase the accuracy of the forecast regarding the candidate's success in future activities. The materials of the work will be useful for HR specialists, recruiters, and development team leaders seeking to improve recruitment processes. The novelty of this work lies in an integrative approach involving practical recommendations to minimize negative factors and improve the accuracy of the assessment, which contributes to the development of more effective hiring practices in the rapidly developing technology industry. The findings confirm that a comprehensive assessment based on various methods contributes to a more objective selection of candidates who meet the needs of the company.*

Keywords: *technical skills assessment, developer evaluation, technical interviews, behavioral interviews, test assignments, practical experience, recruitment methods, psychological factors, assessment efficiency, software development hiring.*